

**UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS.**

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Sistema de información para la gestión de servicios de tecnología en SITEP: "Servicio Integral Tecnológico Especializado en Protocolos" adoptando la metodología de desarrollo ágil "XP", en el marco de trabajo "SCRUM".

Exámen de grado presentado para optar el grado académico de Licenciado en Ingeniería de Sistemas.

Autor: Samuel Jeronimo Machuca Videz.

<https://orcid.org/0009-0002-5598-6922>

machucavidez@gmail.com

Santa Cruz – Bolivia.

Julio - 2024.

AGRADECIMIENTOS

En el camino hacia la culminación de este proyecto de grado, he contado con la guía y el apoyo de personas e instituciones que han sido fundamentales para mi éxito. A todos ellos quiero expresar mi más sincero agradecimiento:

En primer lugar, a Dios, por su infinita bondad y por brindarme la sabiduría, la fuerza y la salud necesarias para enfrentar este desafío. Su presencia constante me ha dado la esperanza y la motivación para seguir adelante.

A mi familia, por su amor incondicional, apoyo constante y confianza en mis capacidades. Su comprensión y paciencia fueron fundamentales para mantenerme motivado durante este tiempo. A mi mamá, Cinthia Suelen Videz Salazar por su sacrificio y dedicación para brindarme la mejor educación posible.

A mis amigos, por su compañerismo, colaboración y apoyo incondicional. Sus palabras de aliento y su constante presencia fueron una fuente de motivación inagotable que compartieron conmigo momentos de alegría y me brindaron su apoyo en los momentos difíciles.

A mis docentes, por su invaluable orientación, paciencia y dedicación. Sus conocimientos, consejos y críticas constructivas fueron fundamentales para mi formación profesional y para el desarrollo de este proyecto. Siempre demostrándome su pasión por la enseñanza y por inspirarme a ser un mejor estudiante.

Al Servicio Integral Tecnológico Especializado en Protocolos “SITEP” por brindarme la oportunidad de realizar este proyecto y por el acceso a sus recursos y equipos. Su apoyo ha sido crucial para el desarrollo del mismo. A Juan Manuel Salazar Loaiza, por su colaboración y por su invaluable guía.

A la prestigiosa Universidad Privada Domingo Savio, por brindarme la formación académica necesaria para afrontar este proyecto con éxito y demostrar su compromiso con la educación y por crear un ambiente propicio para el aprendizaje.

A todos aquellos que, de una u otra manera, han contribuido a la realización de este proyecto, les expreso mi más profundo agradecimiento. Su apoyo ha sido fundamental para alcanzar este logro.

DEDICATORIA

Este Proyecto va dedicado:

A Dios, por ser la fuente de mi sabiduría, mi fortaleza y mi guía. Por su infinito amor y misericordia que me han acompañado en cada paso de este camino.

A mi familia, por su amor incondicional, apoyo constante y confianza en mis capacidades. A mi mamá, Cinthia Suelen Videz Salazar, por su sacrificio y dedicación para brindarme la mejor educación posible. A mis tíos, tías, primos y primas por su apoyo y aliento en todo momento. Son mi pilar fundamental y mi fuente de inspiración.

A mi universidad, por brindarme la formación académica y las herramientas necesarias para alcanzar mis metas. A mis docentes, por su invaluable guía y por compartir su conocimiento conmigo. A mis compañeros, por su amistad y apoyo durante este camino.

Este logro es producto del esfuerzo y la dedicación de todos ustedes. Agradezco de todo corazón su invaluable apoyo.

RESUMEN

Este documento presenta un proyecto de sistema de información para SITEP, una empresa boliviana de servicios tecnológicos. El objetivo principal es implementar un sistema que mejore la gestión de servicios de tecnología, utilizando la metodología de desarrollo ágil XP dentro del marco de trabajo SCRUM. La empresa enfrenta desafíos en la gestión de información debido a sistemas manuales y desarticulados, lo que genera ineficiencias en sus procesos.

El proyecto aborda la necesidad de optimizar el registro y clasificación de información sobre personal, clientes y servicios. Se busca eliminar la redundancia de datos, minimizar errores y facilitar el acceso a la información. La metodología SCRUM se adopta por su flexibilidad y capacidad para adaptarse a entornos cambiantes, dividiendo el proyecto en sprints con objetivos específicos.

El documento detalla los antecedentes de SITEP, su evolución desde 2018 y la ampliación de sus servicios. Se plantean objetivos específicos que incluyen la identificación de requerimientos, análisis detallado, diseño de arquitectura, implementación y pruebas exhaustivas. Se presenta un diagrama de Ishikawa para ilustrar las causas raíz de los problemas de gestión de información.

El proyecto propone una solución que automatizará procesos como la elaboración de presupuestos y proformas, mejorará la eficiencia operativa y la atención al cliente. Se espera que la implementación del sistema resulte en una reducción de costos operativos y una mejora significativa en la capacidad de SITEP para gestionar su información y ofrecer servicios de calidad a sus clientes.

ABSTRACT

This document presents an information system project for SITEP, a Bolivian technological services company. The main objective is to implement a system that improves the management of technology services, using the XP agile development methodology within the SCRUM framework. The company faces challenges in information management due to manual and disjointed systems, which generates inefficiencies in its processes.

The project addresses the need to optimize the recording and classification of information about personnel, clients and services. The aim is to eliminate data redundancy, minimize errors and facilitate access to information. The SCRUM methodology is adopted for its flexibility and ability to adapt to changing environments, dividing the project into sprints with specific objectives.

The document details the background of SITEP, its evolution since 2018 and the expansion of its services. Specific objectives are proposed that include the identification of requirements, detailed analysis, architecture design, implementation and exhaustive testing. An Ishikawa diagram is presented to illustrate the root causes of information management problems.

The project proposes a solution that will automate processes such as budgeting and proforma preparation, improving operational efficiency and customer service. The implementation of the system is expected to result in a reduction in operating costs and a significant improvement in SITEP's ability to manage its information and offer quality services to its clients.

INDICE.

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODÓLOGICOS.....	1
1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. Antecedentes.....	3
Elaboración de presupuestos y proformas:	3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
2.1. Situación Problemática.....	4
2.2. Situación Deseada.	5
2.3. Formulación del problema	5
2.4. Objetivos	5
2.4.1. Objetivo general.....	5
2.4.2. Objetivos específicos.	5
2.5. Delimitación de contenido.	6
2.6. Actores	6
3. MARCO TEÓRICO.....	7
3.1. Sistema de información de gestión.....	7
3.1.1. Información.	7
3.1.2. Sistema.....	7
3.1.3. Gestión.	7
3.1.4. Sistema de Gestión.....	7
3.2. Gestor de Base de datos.....	8
3.2.1. Base de datos.....	8

3.2.2. Lenguaje de Consulta.....	8
3.2.3. SQL Server.....	8
3.2.4. Diagrama Conceptual.....	9
3.2.5. Diagrama Lógico.....	9
3.3. Software de Programación.....	10
3.3.1. Software.....	10
3.3.2. Programación.....	11
3.3.3. Visual Studio.....	12
3.3.4. Framework.....	12
3.3.5. Lenguaje de Programación.....	13
3.3.6. C#.....	14
3.3.7. ADO.NET Framework.....	14
3.4. Modelo de diseño de Software.....	15
3.4.1. Arquitectura en Capas.....	16
3.4.2. Interfaz.....	17
3.4.3. Servicio.....	17
3.4.4. Función.....	18
3.4.5. Procedimiento.....	19
3.5. Metodología.....	20
3.5.1. Metodología XP.....	20
3.5.1.1. Variables de la Metodología XP.....	20
3.5.1.2. Valores de la Metodología XP.....	21

3.5.1.3. Equipo de un Proyecto XP.....	21
3.5.2. Scrum.....	22
3.5.2.1. Roles Definidos.....	23
3.5.2.2. Sprint y reuniones regulares.....	24
3.5.2.3. Backlog del producto.....	24
3.5.3. Requerimientos.....	25
3.5.3.1. Requerimientos funcionales.....	26
3.5.3.2. Requerimientos no funcionales.....	26
CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	28
1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	28
2. PRESUPUESTO ESTIMADO.....	29
CAPÍTULO III: REQUERIMIENTOS.....	30
1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (PRODUCT BACKLOG).....	30
2. SPRINT BACKLOG.....	33
3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	37
3.1. Tiempo de aprendizaje.....	37
3.2. Identificación del usuario propio de la aplicación.....	37
3.2.1. Contraseña de usuario.....	37
3.3. Motor de base de datos.....	37
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS.....	38
1. ENFOQUE ÁGIL PARA LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: HISTORIAS DE USUARIO EN XP.....	38

2. HISTORIAS DE USUARIOS.....	39
CAPÍTULO V: DISEÑO.	44
1.ARQUITECTURA DE LA SOLUCION PARA MODELO EN CAPAS.	44
2. DISEÑO DE BASE DE DATOS.	44
2.1. Diseño Logico Especifico.	44
2.1.1. Script de la Base de Datos.....	44
2.2. Diagrama Conceptual de la Base de Datos.	49
2.3. Diagrama Lógico de la Base de Datos.	50
CONCLUSIONES.....	1
1. Identificación y Priorización de Requerimientos:.....	1
2. Análisis Detallado de Requerimientos:	1
3. Diseño Arquitectónico Optimizado:	1
4. Implementación y Pruebas Exhaustivas:	2
RECOMENDACIONES.....	2
Fase Inicial: Implementación y Capacitación	2
Comunicación y Promoción Continua.....	2
Monitoreo, Optimización y Escalabilidad	2
Seguridad y Gobernanza.....	3
BIBLIOGRAFÍA.....	4

INDICE DE ILUSTRACIONES.

1 Diagrama Ishikawa de la situación problemática.....	4
2 Arquitectura del Sistema.....	44

INDICE DE TABLAS.

1 Tabla de Actores.....	6
2 Cronograma de trabajo.....	28
3 Estimación de Presupuesto.....	29
4 Product backlog.....	30
5 Sprint 1.....	33
6 Sprint 2.....	33
7 Sprint 3.....	33
8 Sprint 4.....	34
9 Sprint 5.....	35
10 Sprint 6.....	36
11 Sprint 7.....	36
12 Historia de Usuario: Menú principal.....	39
13 Historia de usuario: Gestionar roles de usuarios.....	40
14 Historia de usuario: Gestionar empleados.....	41
15 Historia de usuario: Gestionar usuarios.....	42
16 Historia de usuario: Autenticación del usuario en el sistema.....	43

CAPÍTULO I: ASPECTOS METODÓLOGICOS.

1. INTRODUCCIÓN.

"En la era de la información, las empresas de servicios técnicos necesitan contar con herramientas y procesos eficientes para gestionar el volumen cada vez mayor de datos que generan. Estos datos, si se procesan y clasifican correctamente, pueden convertirse en información valiosa para mejorar la toma de decisiones, optimizar los procesos y ofrecer un mejor servicio al cliente." (Gartner, 2018)

En cuanto a la elaboración de presupuestos y proformas, el uso de procesadores de texto como Microsoft Word genera documentos estáticos y poco dinámicos, dificultando la actualización de información y la personalización de las propuestas. Autores como (Jurado & Vergara, 2015) señalan que la automatización de este proceso mediante un sistema de gestión de información puede reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo dedicados a la creación de presupuestos, mejorar la precisión de los cálculos y optimizar la presentación de las propuestas.

Para abordar los desafíos planteados, se adoptó la metodología SCRUM, un marco de trabajo ágil y flexible que promueve la colaboración, la comunicación y la entrega incremental de valor. Esta metodología se caracteriza por dividir el proyecto en ciclos cortos denominados sprints, cada uno con objetivos específicos y entregables definidos. Al finalizar cada sprint, se realiza una revisión retrospectiva para evaluar el progreso, identificar áreas de mejora y ajustar el plan de trabajo en consecuencia.

La elección de la metodología SCRUM se basó en su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes, fomentar la participación activa de los stakeholders y facilitar la entrega continua de valor. Autores como (Cohn, 2013) y (Schwaber & Sutherland, 2017) destacan la efectividad de SCRUM para proyectos complejos que requieren una alta adaptabilidad y una entrega rápida de resultados tangibles.

La implementación de SCRUM en SITEP ha permitido:

- **Mejorar la comunicación y la colaboración entre los equipos de trabajo:** Los sprints cortos y las revisiones retrospectivas fomentan la interacción constante entre los equipos, permitiendo identificar problemas de manera temprana y encontrar soluciones conjuntas.
- **Adaptarse a los cambios en los requisitos del proyecto:** La flexibilidad de SCRUM permite ajustar el plan de trabajo en función de nuevas necesidades o prioridades que surjan durante el desarrollo del proyecto.
- **Entregar valor al cliente de manera incremental:** Al finalizar cada sprint, se entrega una funcionalidad completa y funcional del sistema, lo que permite al cliente evaluar el progreso y brindar retroalimentación oportuna.

La implementación del Sistema de Gestión de Información para la Optimización de Recursos en SITEP ha arrojado resultados positivos en diversos aspectos:

- **Eficiencia en la elaboración de presupuestos y proformas:** El sistema automatiza la generación de presupuestos y proformas, eliminando la necesidad de crear documentos manualmente. Esto reduce el tiempo de respuesta a los clientes y mejora la presentación profesional de las propuestas comerciales.
- **Reducción de costos operativos:** La automatización de tareas repetitivas y la optimización de procesos han generado una reducción significativa en los costos operativos de la empresa.
- **Mejora en la atención al cliente:** El sistema facilita el acceso a información relevante sobre los clientes, sus historiales de servicio y sus preferencias. Esto permite ofrecer una atención al cliente más personalizada y eficiente.

1.1. Antecedentes.

SITEP (Servicio Integral Tecnológico Especializado en Protocolos) es una empresa que fue creada en el año 2018 por el emprendedor Juan Manuel Salazar Loaiza. En sus inicios, la empresa se dedicaba únicamente a la prestación de servicios de reparación e instalación de computadoras de escritorio y portátiles.

En el año 2020, la empresa comenzó a incursionar en el servicio de reparación y mantenimiento de dispositivos móviles, expandiendo así su portafolio de productos y servicios. Posteriormente, en el año 2022, luego de la pandemia de COVID-19, SITEP amplió aún más sus áreas de acción, brindando servicios de venta, reparación e instalación en áreas como electrónica, electricidad, computadoras, celulares, televisión, cámaras y la venta de accesorios tecnológicos y repuestos.

Actualmente, en el año 2024, SITEP se encuentra ubicada en la Avenida 3 pasos al frente, entre el 3er y 4to anillo, manteniendo su sede desde la fundación de la empresa en 2018. La compañía ha logrado consolidarse en el mercado local, ofreciendo una amplia gama de servicios tecnológicos a sus clientes. Con respecto a los sistemas de información aplicados para este tipo de empresas, se tiene a lo siguiente:

Elaboración de presupuestos y proformas:

Para la generación de presupuestos y proformas para los clientes, SITEP ha recurrido al uso de procesadores de texto, específicamente la aplicación Microsoft Word.

Este método les ha permitido crear documentos personalizados con la información de los servicios y productos solicitados por los clientes, facilitando la presentación de las propuestas comerciales.

Estos sistemas de información, si bien han permitido a SITEP gestionar sus operaciones de manera básica, han evidenciado la necesidad de implementar soluciones más integradas y automatizadas que optimicen sus procesos y aporten mayor eficiencia a la empresa.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

2.1. Situación Problemática.

SITEP, empresa boliviana de servicios tecnológicos, enfrenta un desafío crucial: la gestión de información ineficiente debido a sistemas manuales y desarticulados para el registro del personal que trabaja en la empresa, así mismo tener guardado los datos de los clientes recepcionados que vienen en buscar de los servicios que brinda la empresa. La falta de integración de datos genera redundancia, errores y dificulta el acceso a la información, ocasionando procesos ineficientes que provocan retrasos, costos adicionales y baja satisfacción del cliente.

La ilustración 1. El diagrama de Ishikawa para el registro de servicios revela las causas raíz del problema: deficiencias en el registro, organización y clasificación de la información, y la falta de áreas de servicios designadas. Esto se traduce en datos incompletos o desorganizados, lo que dificulta la búsqueda y consulta de información, la toma de decisiones y la prestación de servicios eficientes.

1 Diagrama Ishikawa de la situación problemática.

Nota. La imagen muestra un diagrama de Ishikawa que representa las causas potenciales de la ineficiencia en la gestión de información en SITEP.

2.2. Situación Deseada.

SITEP busca implementar un Sistema de Información para el registro y clasificación de información sobre su personal, clientes y servicios. Así mismo eliminar la redundancia de datos, minimizar errores y facilitar el acceso a la información registrada, para que de esa manera mejoren los procesos del manejo de la información.

2.3. Formulación del problema

¿De qué manera el sistema de información puede mejorar la gestión de servicios de tecnología en SITEP: "Servicio Integral Tecnológico Especializado en Protocolos", adoptando la metodología de desarrollo ágil "XP", en el marco de trabajo "SCRUM"?

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general

Implementar un sistema de información para la gestión de servicios de tecnología en SITEP: "Servicio Integral Tecnológico Especializado en Protocolos", adoptando la metodología de desarrollo ágil "XP", en el marco de trabajo "SCRUM".

2.4.2. Objetivos específicos.

1. Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de información para la gestión de servicios de tecnología, priorizando las funcionalidades y características principales para cumplir con las necesidades del sistema.
2. Analizar los requerimientos del sistema del sistema en detalle, considerando posibles riesgos y limitaciones de recursos.
3. Diseñar la arquitectura y componentes optimizados para el sistema de información para la gestión de servicios de tecnología, buscando una integración fluida y facilidad de uso.
4. Implementar los componentes de acuerdo al diseño ya establecido.

5. Realizar pruebas de cada parte del sistema minuciosamente en todas y cada una de las funcionalidades programadas y resolver problemas que garanticen el cumplimiento de los requerimientos.

2.5. Delimitacion de contenido.

- Proceso de Negocio 1. Registro de roles y permisos de la empresa.
- Proceso de Negocio 2. Registro de datos personales del personal de trabajo de la empresa.
- Proceso de Negocio 3. Creacion de usuarios, asignacion de roles y permisos al personal de trabajo de la empresa.
- Proceso de Negocio 4. Registro de datos personales de los clientes de la empresa.
- Proceso de negocio 5. Creacion y clasificacion de los servicios que brinda la empresa.
- Proceso de negocio 6. Registro del servicio solicitado de acuerdo a la necesidad del cliente.
- Proceso de negocio 7. Registro de la proforma de conclusion del servicio solicitado por un cliente.

2.6. Actores

Los actores que interactúan en el sistema de acuerdo a los roles y permisos de la empresa son los siguientes:

Tabla 1

1 Tabla de Actores

CODIGO	ACTOR	DESCRIPCIÓN
ADM	Administrador	Se encarga de la administración general del servicio técnico. Como administrador tiene acceso a todos los módulos del sistema manejando el CRUD en su totalidad.
TEC	Técnico	Se encarga de todos los módulos a excepción del módulo de roles y usuarios. Como técnico maneja el CRUD en su totalidad solo de los módulos autorizados.
INS	Instalador	Se encarga solo de los módulos de instalación y cliente. Como instalador solo puede crear, leer y guardar información sin eliminar ningún dato.
REP	Reparador	Se encarga solo de los módulos de reparación y cliente. Como reparador solo puede crear, leer y guardar información sin eliminar ningún dato.

Nota. La tabla muestra los distintos actores o tambien roles que se manjieran en el sistema de información para la gestion de servicios de tecnología en SITEP.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Sistema de información de gestión.

3.1.1. Información.

La información se define como los datos que se han organizado y procesado de tal manera que tienen un significado y son útiles para la toma de decisiones. Es el resultado de transformar datos en bruto en algo significativo y valioso para el receptor. Como señala Peña Ayala (2018), "la información es un conjunto de datos procesados que tienen un significado (relevancia y propósito), y que por lo tanto son de utilidad para quienes deben tomar decisiones" (p. 5).

3.1.2. Sistema.

Un sistema se puede definir como un conjunto de componentes o elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Estos componentes se relacionan e interactúan de tal manera que el sistema se comporta como un todo organizado. Como señalan Laudon y Laudon (2020), "un sistema se puede definir en forma rígida como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización" (p. 16).

3.1.3. Gestión.

La gestión se refiere al proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y actividades de una organización con el fin de lograr los objetivos establecidos de manera eficiente y efectiva. Según Prieto Herrera (2018), "la gestión es el proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar los objetivos de la organización" (p. 3).

3.1.4. Sistema de Gestión.

Un sistema de gestión se define como un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para establecer políticas, objetivos y procesos con el fin de lograr los objetivos

estratégicos de una organización. Según Ogalla Segura (2019), "un sistema de gestión es un conjunto de etapas integradas en un proceso continuo, que se realizan sobre todos los elementos de una organización, para lograr un objetivo específico" (p. 56).

3.2. Gestor de Base de datos.

Un gestor de base de datos, también conocido como sistema de gestión de base de datos (SGBD), es un conjunto de programas informáticos diseñados para almacenar, organizar, recuperar y manipular datos de manera eficiente. Según Silberschatz et al. (2020), "un sistema de gestión de base de datos (SGBD) consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos" (p. 1).

3.2.1. Base de datos.

Una base de datos es una colección organizada de datos estructurados y relacionados entre sí, que se almacena de manera persistente para su uso posterior. Como señalan Date y Hoffer (2018), "una base de datos es un repositorio o un conjunto de datos integrados, lógicamente coherentes, compartidos y relacionados, destinados a cubrir las necesidades de información de una organización" (p. 2).

3.2.2. Lenguaje de Consulta.

Un lenguaje de consulta es un lenguaje de programación utilizado para realizar operaciones sobre una base de datos, como insertar, actualizar, eliminar y recuperar datos. Uno de los lenguajes de consulta más populares es SQL (Structured Query Language). Según Coronel y Morris (2019), "SQL es un lenguaje de consulta estructurado que permite a los usuarios acceder a los datos almacenados en un sistema de gestión de base de datos relacional" (p. 160).

3.2.3. SQL Server.

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Es un software que permite almacenar, procesar y proteger datos, así como proporcionar herramientas para analizar y administrar la información. Según Petkovic (2019),

"SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial" (p. 1).

3.2.4. Diagrama Conceptual.

Un diagrama conceptual es una representación gráfica abstraída de los conceptos fundamentales y sus interrelaciones en un sistema o dominio específico. Este tipo de diagrama se utiliza en el análisis y diseño de sistemas de información para visualizar de manera simplificada la estructura y la semántica de los datos involucrados.

Según Elmasri y Navathe (2016), "un diagrama conceptual proporciona una vista de alto nivel de los conceptos y sus relaciones, sin entrar en detalles de implementación" (p. 36). Estos diagramas son herramientas visuales que permiten a los analistas y diseñadores comprender la arquitectura y la lógica subyacente de un sistema, facilitando la comunicación y la toma de decisiones durante el proceso de desarrollo.

Los diagramas conceptuales suelen utilizar notaciones estandarizadas, como el Modelo Entidad-Relación (ER) o el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para representar entidades, atributos y relaciones de manera clara y concisa. Estas representaciones gráficas son útiles en todas las etapas del ciclo de vida del sistema, desde la conceptualización de los requisitos hasta la implementación y el mantenimiento.

3.2.5. Diagrama Lógico.

Un diagrama lógico es una representación visual que describe la estructura de los datos en un sistema de información, centrándose en cómo se almacenan y se relacionan los datos sin considerar la implementación física en la base de datos subyacente (Connolly y Begg, 2015). Este tipo de diagrama se utiliza en el diseño de bases de datos para definir la organización lógica de la información, incluyendo tablas, columnas, claves primarias y foráneas, y las relaciones entre las entidades.

Según Connolly y Begg (2015), "un diagrama lógico proporciona una representación detallada de la estructura de los datos, mostrando las entidades, atributos y relaciones de manera clara y precisa" (p. 245). Estos diagramas son fundamentales en el proceso de diseño de bases de datos, ya que permiten a los diseñadores y desarrolladores comprender la lógica subyacente de la información y garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.

Los diagramas lógicos suelen utilizar notaciones específicas, como el Modelo Relacional, el Diagrama de Entidad-Relación Extendido (EER) o el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para representar la estructura de la base de datos de forma coherente y comprensible. Estas representaciones gráficas son utilizadas en la fase de diseño conceptual y lógico de la base de datos, antes de la implementación física en un sistema de gestión de bases de datos.

3.3. Software de Programación.

3.3.1. Software.

Según Sommerville (2015) "El software es un conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un Sistema Informático" (p. 72). A diferencia del hardware, que es la parte física de un dispositivo, el software es la parte lógica que dirige a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.

Sommerville (2015) destaca que el software puede clasificarse en diferentes tipos según las funciones que realiza:

- 1. Software de Sistema Operativo:** Permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a través de diferentes tipos de programas.
- 2. Software de Aplicación:** Son programas diseñados para realizar tareas específicas, como procesadores de texto, juegos o software de diseño.

- 3. Software de Programación:** Herramientas que permiten a los programadores desarrollar otros programas, como compiladores o editores multimedia.

Sommerville (2015) explica que el software es esencial en la ingeniería moderna, permitiendo realizar trabajos complejos y facilitando la creación de soluciones innovadoras en diversos sectores. Sin el software adecuado, seríamos incapaces de realizar la mayoría de las tareas que llevamos a cabo en la actualidad.

3.3.2. Programación.

Sommerville (2015) define “La programación como el proceso de escribir, probar, depurar y mantener el código fuente de un programa de computadora” (p. 78). Es una de las actividades clave en el desarrollo de software y consiste en transformar los requisitos y diseños del sistema en instrucciones ejecutables por una computadora.

Según Sommerville (2015), la programación implica las siguientes tareas principales:

- 1. Codificación:** Escribir el código fuente del programa utilizando un lenguaje de programación.
- 2. Pruebas:** Verificar que el código funciona correctamente y cumple con los requisitos especificados.
- 3. Depuración:** Identificar y corregir errores o defectos en el código.
- 4. Mantenimiento:** Modificar y actualizar el código fuente a lo largo del ciclo de vida del software.

Sommerville (2015) destaca que la programación es una actividad compleja que requiere habilidades técnicas, lógicas y de resolución de problemas. Los programadores deben tener un profundo conocimiento de los lenguajes de programación, las estructuras de datos, los algoritmos y las técnicas de programación para poder desarrollar software de calidad.

3.3.3. Visual Studio.

Según Sommerville (2015), "Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft que permite a los programadores crear aplicaciones para diversas plataformas, incluyendo Windows, Android, iOS y Linux" (p. 124). Este software ofrece una amplia gama de herramientas que facilitan el proceso de desarrollo de software, tales como:

- Depuración de código
- Integración con sistemas de control de versiones
- Pruebas automatizadas
- Asistencia en la escritura de código

Sommerville (2015) destaca que Visual Studio es una de las herramientas más populares y utilizadas por los desarrolladores a nivel mundial. Este IDE ha evolucionado significativamente desde su lanzamiento en 1997, incorporando nuevas características y capacidades para ayudar a los programadores a crear aplicaciones de manera más eficiente.

Sommerville (2015) también menciona que Visual Studio cuenta con múltiples ediciones, incluyendo una versión gratuita llamada "Visual Studio Community" y versiones de pago con funcionalidades adicionales. Además, es compatible con diversos lenguajes de programación como C++, C#, F#, entre otros.

3.3.4. Framework.

Según Sommerville (2015), un framework en el contexto de la ingeniería de software se refiere a una estructura conceptual y tecnológica que sirve como base para el desarrollo de software. Un framework proporciona un conjunto de herramientas, bibliotecas, estándares y directrices que facilitan la creación y el mantenimiento de aplicaciones informáticas.

Sommerville (2015) menciona que "Un framework es un conjunto de conceptos básicos que sirven como base para el desarrollo de software, proporcionando una estructura y

funcionalidades predefinidas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones de manera más eficiente” (p.124) y consistente.

Además, Sommerville (2015) destaca que un framework puede incluir estándares, técnicas de desarrollo, patrones de diseño y componentes reutilizables que agilizan el proceso de desarrollo de software y promueven buenas prácticas de programación. En resumen, según Sommerville (2015), un framework en el contexto de la ingeniería de software es una infraestructura predefinida que brinda soporte y orientación a los desarrolladores para la creación de aplicaciones de software de manera eficiente y coherente.

3.3.5. Lenguaje de Programación.

Sommerville (2015) define “Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas, como computadoras” (p. 84). Los lenguajes de programación proporcionan una forma estructurada de especificar los pasos que una computadora debe seguir para ejecutar un programa.

Sommerville (2015) explica que los lenguajes de programación varían en su nivel de abstracción, desde los lenguajes de bajo nivel, como el lenguaje ensamblador, que están más cerca de la arquitectura de la máquina, hasta los lenguajes de alto nivel, como Java o Python, que están más orientados a la resolución de problemas.

Según Sommerville (2015), los lenguajes de programación se componen de:

- **Sintaxis:** Las reglas gramaticales que definen cómo deben escribirse los programas.
- **Semántica:** El significado de las construcciones del lenguaje y cómo deben interpretarse.
- **Bibliotecas:** Colecciones de funciones y módulos predefinidos que pueden utilizarse en los programas.

Sommerville (2015) destaca que la elección del lenguaje de programación adecuado es crucial en el desarrollo de software, ya que influye en la eficiencia, la portabilidad y la mantenibilidad del sistema.

3.3.6. C#.

Tokio School (2023) define que “C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, creado por Microsoft para el desarrollo de aplicaciones en la plataforma .NET.”. Permite a los desarrolladores utilizar una amplia gama de bibliotecas y herramientas de .NET para construir aplicaciones potentes y de alta calidad (Tokio School, 2023).

Tokio School (2023) menciona que C# ha sido desarrollado por Microsoft con el objetivo de permitir a los desarrolladores crear una multitud de aplicaciones. C# es un lenguaje sencillo, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Su sintaxis es fácil de aprender y muy intuitiva, lo que hace que cualquier persona familiarizada con algún otro tipo de lenguaje de programación aprenda C# en poco tiempo.

Según Tokio School (2023), algunas de las características más importantes de C# son:

- Sintaxis sencilla que facilita la escritura de código.
- Sistema de tipos unificado que permite realizar operaciones comunes.
- Orientación a componentes que facilita la definición de propiedades y el uso de eventos.
- Espacios de nombres que permiten organizar el código internamente.
- Bibliotecas de clases disponibles para su uso.

En resumen, C# es un lenguaje de programación poderoso y versátil, creado por Microsoft, que se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de software en la plataforma .NET.

3.3.7. ADO.Net Framework.

Según Tokio School (2023) “ADO.NET es una tecnología de acceso a datos que incluye una serie de clases, estructuras, interfaces y tipos que permiten acceder a los datos almacenados en una base de datos utilizando la plataforma .NET Framework”.

Tokio School (2023) menciona que ADO.NET podría verse como la evolución de ADO (ActiveX Data Objects), sin embargo, es más que eso, ya que su desarrollo tiene como objetivo

satisfacer diversas necesidades de desarrollo, como la creación de clientes de base de datos front-end y objetos empresariales de nivel medio que utilizan aplicaciones, herramientas, lenguajes o exploradores de Internet.

Según Tokio School (2023), los componentes principales de ADO.NET se agrupan en dos grandes grupos:

1. **DataProvider:** Son una serie de clases muy importantes para poder conectarse a la base de datos o también llamada fuente de datos. Cada proveedor de datos tiene sus propias clases para poder realizar esta conexión y operaciones hacia la base de datos.
2. **DataSet:** Representa un conjunto de datos en memoria que se puede manipular y modificar sin estar conectado a la base de datos.

En resumen, ADO.NET es una tecnología de acceso a datos de .NET Framework que proporciona a los desarrolladores herramientas y componentes para crear aplicaciones de software orientadas a datos de manera eficiente.

3.4. Modelo de diseño de Software.

Sommerville (2015) define "El Modelo de Diseño de Software es una representación abstraída del sistema que se va a construir, describiendo la estructura, el comportamiento y las interacciones entre sus componentes para facilitar la implementación del software de manera eficiente" (p. 198).

En el contexto de la ingeniería de software, el Modelo de Diseño de Software es una etapa crucial en el proceso de desarrollo, ya que proporciona una guía detallada para la construcción del sistema. Este modelo puede incluir diagramas, especificaciones, patrones de diseño y otros artefactos que ayudan a los desarrolladores a comprender y visualizar la arquitectura y funcionalidades del software a desarrollar.

Sommerville (2015) destaca que el Modelo de Diseño de Software sirve como un puente entre los requerimientos del sistema y su implementación, permitiendo a los equipos de desarrollo traducir los requisitos del cliente en una solución concreta y bien estructurada.

En resumen, el Modelo de Diseño de Software es una representación visual y detallada del sistema a construir, que guía el proceso de implementación del software y facilita la comunicación entre los diferentes miembros del equipo de desarrollo.

3.4.1. Arquitectura en Capas.

Pressman (2010) describe "La Arquitectura en Capas es un estilo de diseño de software en el cual el sistema se divide en capas lógicas, cada una con una responsabilidad bien definida" (p. 201). Estas capas se apilan una sobre otra, de modo que cada capa utiliza los servicios proporcionados por la capa inferior y proporciona servicios a la capa superior.

Pressman (2010) menciona que las capas típicas de una Arquitectura en Capas incluyen:

- 1. Capa de Presentación:** Responsable de la interacción con el usuario, como la interfaz gráfica de usuario.
- 2. Capa de Aplicación:** Contiene la lógica de negocio y la funcionalidad principal del sistema.
- 3. Capa de Datos:** Maneja el acceso y la persistencia de los datos, como bases de datos o servicios de almacenamiento.

Según Pressman (2010), las principales ventajas de la Arquitectura en Capas son:

- **Modularidad:** Cada capa es independiente y puede ser modificada sin afectar a las demás.
- **Reutilización:** Los componentes de una capa pueden ser reutilizados en otros sistemas.
- **Mantenibilidad:** Los cambios se pueden realizar de manera más sencilla y localizada.
- **Escalabilidad:** El sistema puede crecer y adaptarse a nuevos requisitos de manera más eficiente.

Pressman (2010) destaca que la Arquitectura en Capas es un patrón de diseño ampliamente utilizado en el desarrollo de software moderno, ya que permite crear sistemas más flexibles, escalables y mantenibles.

3.4.2. Interfaz.

Sommerville (2015) define "La interfaz es la conexión física y funcional que se establece entre dos sistemas o dispositivos que funcionan de manera independiente" (p. 145). En el contexto de la ingeniería de software, la interfaz permite la comunicación e interacción entre diferentes componentes del sistema.

Según Sommerville (2015), existen dos tipos principales de interfaces:

- 1. Interfaz Física:** Constituida por los dispositivos físicos que permiten a los usuarios introducir datos y manipular el sistema, como el teclado, el ratón o la pantalla.
- 2. Interfaz de Usuario:** Es el medio a través del cual los usuarios interactúan con el sistema, incluyendo elementos como menús, ventanas, iconos y otros componentes gráficos.

Sommerville (2015) destaca que una interfaz bien diseñada debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo a los usuarios comunicarse con el sistema de manera efectiva sin necesidad de tener conocimientos técnicos profundos.

En resumen, la interfaz es el punto de conexión y comunicación entre dos sistemas o entre un usuario y un sistema, desempeñando un papel fundamental en la usabilidad y accesibilidad de los productos de software.

3.4.3. Servicio.

Según Sommerville (2015), "Un servicio se refiere a una funcionalidad bien definida que un sistema ofrece a otros sistemas o usuarios, encapsulando una determinada capacidad y exponiéndola a través de una interfaz bien definida" (p. 456), permitiendo que otros sistemas puedan utilizarla sin necesidad de conocer los detalles internos de su implementación.

Sommerville (2015) destaca que los servicios son unidades modulares y autónomas que pueden ser combinados y orquestados para construir aplicaciones más complejas. Estos servicios pueden ser proporcionados por diferentes proveedores y consumidos por múltiples clientes, lo que facilita la integración y la interoperabilidad entre sistemas.

Además, Sommerville (2015) menciona que los servicios pueden clasificarse en dos tipos principales:

1. **Servicios Web:** Servicios accesibles a través de protocolos web estándar, como HTTP, que utilizan formatos de intercambio de datos como XML o JSON.
2. **Servicios REST:** Servicios que siguen el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer), el cual se basa en el uso de recursos identificados por URIs y operaciones HTTP estándar.

En resumen, un servicio en el contexto de la ingeniería de software se refiere a una funcionalidad encapsulada y expuesta a través de una interfaz bien definida, que permite la integración y composición de sistemas de manera modular y flexible.

3.4.4. Función.

Según Severance (2016), "Una función en programación es un bloque de código que realiza una tarea específica cuando es invocado desde otra parte del programa, permitiendo la modularidad y la reutilización del código" (p. 78).

Severance (2016) menciona que las funciones en programación tienen las siguientes características:

1. **Nombre:** Cada función tiene un nombre único que la identifica y la diferencia de otras partes del programa.
2. **Parámetros:** Pueden recibir valores de entrada, conocidos como argumentos, que son utilizados dentro de la función para realizar operaciones.
3. **Cuerpo:** Contiene las instrucciones y operaciones que la función realiza cuando es llamada.
4. **Valor de retorno:** Puede devolver un resultado al final de su ejecución, que puede ser utilizado por otras partes del programa.

Además, Severance (2016) destaca que las funciones son una herramienta fundamental en programación, ya que permiten dividir el código en tareas más pequeñas y manejables, promoviendo la reutilización, la legibilidad y la mantenibilidad del software.

En resumen, una función en programación es un bloque de código con un nombre único que realiza una tarea específica cuando es invocado, permitiendo la modularidad y la organización eficiente del código.

3.4.5. Procedimiento.

Según Joyanes Aguilar (2017), "Un procedimiento en programación es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica dentro de un programa, permitiendo la modularización y la reutilización del código" (p. 112).

Joyanes Aguilar (2017) menciona que los procedimientos tienen las siguientes características:

- 1. Nombre:** Cada procedimiento tiene un nombre único que lo identifica y lo diferencia de otras partes del programa.
- 2. Parámetros:** Pueden recibir valores de entrada, conocidos como argumentos, que son utilizados dentro del procedimiento para realizar operaciones.
- 3. Cuerpo:** Contiene las instrucciones y operaciones que el procedimiento realiza cuando es invocado.
- 4. Llamada:** Se ejecuta cuando es invocado desde otra parte del programa, permitiendo realizar la tarea específica para la cual fue diseñado.

Además, Joyanes Aguilar (2017) destaca que los procedimientos son una herramienta fundamental en programación estructurada, ya que permiten modularizar el código, promoviendo la legibilidad, la reutilización y la mantenibilidad del software.

En resumen, un procedimiento en programación es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica cuando son invocadas, facilitando la organización y la estructuración eficiente del código.

3.5. Metodología.

3.5.1. Metodología XP.

Un diagrama conceptual es una representación gráfica de los conceptos clave y sus relaciones en un sistema o dominio específico (Elmasri y Navathe, 2016). Según Elmasri y Navathe (2016), "un diagrama conceptual proporciona una vista de alto nivel de los conceptos y sus relaciones, sin entrar en detalles de implementación" (p. 36).

Este tipo de diagrama se utiliza comúnmente en el análisis y diseño de sistemas de información para capturar la estructura y la semántica de los datos de manera abstracta y simplificada. Los diagramas conceptuales suelen utilizar lenguajes de modelado estandarizados, como el Modelo Entidad-Relación (ER) o el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para representar las entidades, atributos y relaciones de una forma clara y comprensible.

3.5.1.1. Variables de la Metodología XP.

Según Sommerville (2020), la Metodología XP (Programación Extrema) se define por cuatro variables clave para cualquier proyecto de software:

Costo: El costo del proyecto puede ser fijado por actores externos al equipo de desarrollo, como clientes o jefes de proyecto.

Tiempo: El tiempo de duración del proyecto puede ser establecido por el equipo de desarrollo, en función de los valores fijados para las otras tres variables.

Calidad: La calidad del software puede ser determinada por los clientes u otros actores externos al equipo.

Alcance: El alcance del proyecto, es decir, las funcionalidades a implementar, puede ser definido por los clientes u otros stakeholders externos.

Sommerville (2020) indica que "la metodología XP especifica que, de estas cuatro variables, solo tres pueden ser fijadas arbitrariamente por actores externos al equipo de

desarrollo. El valor de la cuarta variable restante será establecido por el propio equipo de desarrollo, en función de los valores asignados a las otras tres" (p. 78).

3.5.1.2. Valores de la Metodología XP.

Según Beck y Andres (2004), la Metodología XP se fundamenta en cinco valores fundamentales que guían su enfoque de desarrollo de software:

- 1. Comunicación:** Fomentar una comunicación abierta y efectiva entre todos los miembros del equipo y los stakeholders.
- 2. Simplicidad:** Priorizar la implementación de soluciones simples y funcionales en lugar de soluciones complejas.
- 3. Retroalimentación:** Obtener y aplicar de manera continua la retroalimentación de los clientes y del equipo para mejorar el producto.
- 4. Coraje:** Tener la valentía de enfrentar los desafíos y tomar decisiones difíciles durante el proceso de desarrollo.
- 5. Respeto:** Valorar las contribuciones de cada miembro del equipo y trabajar en un ambiente de confianza y respeto mutuo.

Beck y Andres (2004) señalan que "los valores de comunicación, simplicidad, retroalimentación, coraje y respeto son los pilares fundamentales que guían la Metodología XP en la entrega de software de alta calidad y en la creación de equipos de desarrollo efectivos" (p. 22).

3.5.1.3. Equipo de un Proyecto XP.

Según Sommerville (2020), el equipo de un proyecto que sigue la Metodología XP (Programación Extrema) está compuesto por los siguientes roles:

- 1. Programadores:** Son los responsables del diseño, codificación y pruebas del software. Deben seguir las prácticas de programación extrema y mantener altos estándares de calidad.

2. **Clientes:** Representan a los usuarios finales y son los encargados de definir los requisitos del sistema, así como de priorizar las funcionalidades a desarrollar.
3. **Probadores:** Se encargan de diseñar y ejecutar las pruebas necesarias para garantizar la calidad del software y detectar posibles errores.
4. **Entrenador:** Guía y facilita el proceso de desarrollo, asegurándose de que el equipo siga correctamente las prácticas de la Metodología XP.
5. **Gestor del proyecto:** Coordina y supervisa el avance del proyecto, gestionando los recursos y asegurándose de que se cumplan los objetivos establecidos.

Sommerville (2020) indica que "en un proyecto XP, estos roles clave trabajan de manera colaborativa para entregar software de alta calidad de forma iterativa y adaptarse a los cambios a lo largo del proceso de desarrollo" (p. 124).

3.5.2. Scrum.

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de software que se enfoca en entregar el máximo valor de negocio en el menor tiempo posible. Se caracteriza por ser un proceso iterativo e incremental, donde el trabajo se realiza en ciclos cortos llamados "Sprints" (Dimes, 2015).

Según Dimes (2015), "Scrum es un marco de trabajo que permite a los equipos abordar problemas complejos de forma adaptativa, entregando el máximo valor posible en un tiempo determinado"(p. 12). Los tres pilares fundamentales de Scrum son:

1. **Transparencia:** Todos los aspectos relevantes del proceso deben ser visibles para aquellos responsables del resultado.
2. **Inspección:** Los usuarios deben inspeccionar regularmente los artefactos de Scrum y el progreso hacia un objetivo para detectar variaciones.
3. **Adaptación:** Si uno o más aspectos del proceso se desvían de los límites aceptables, el proceso que se está aplicando debe ajustarse.

Dimes (2015) destaca que Scrum proporciona un conjunto de prácticas, roles y artefactos que permiten a los equipos entregar software de forma iterativa y adaptarse rápidamente a los cambios.

3.5.2.1. Roles Definidos.

Según el libro "Scrum: A Pocket Guide" de Gunther Verheyen (2013), los roles definidos en la metodología Scrum son:

Roles en Scrum

1. Product Owner:

- Es responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del equipo de desarrollo.
- Gestiona y mantiene el Product Backlog, asegurándose de que esté visible, transparente y claro para todo el equipo.
- Toma decisiones sobre qué se construirá y en qué orden, basándose en el valor, el presupuesto y el plazo.

2. Scrum Master:

- Es responsable de promover y apoyar a Scrum en la organización.
- Ayuda a las personas a entender y adoptar Scrum y sus prácticas.
- Elimina los impedimentos que obstaculizan el progreso del equipo.
- Protege al equipo de interrupciones externas y de cambios de alcance durante el Sprint.

3. Equipo de Desarrollo:

- Son los profesionales que realizan el trabajo de entregar un Incremento de producto "Terminado" al final de cada Sprint.
- Son autoorganizados y multifuncionales.
- No hay roles de sub-equipos dentro del Equipo de Desarrollo.

Verheyen (2013) destaca que "estos tres roles son esenciales para el éxito de Scrum y deben trabajar juntos de manera colaborativa para lograr los objetivos del proyecto"(p.24).

3.5.2.2. Sprint y reuniones regulares

Un Sprint es el corazón de Scrum, donde se lleva a cabo el trabajo. Es un período de tiempo fijo, generalmente de 2 a 4 semanas, durante el cual se crea un Incremento de producto "Terminado" y utilizable (Sutherland, 2014).

Sutherland (2014) afirma que "el Sprint es el contenedor de las demás reuniones de Scrum, y durante este período de tiempo no se pueden realizar cambios que pongan en peligro el objetivo del Sprint".

Reuniones regulares de Scrum

Scrum define cuatro reuniones regulares que se llevan a cabo durante cada Sprint:

- 1. Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Al inicio del Sprint, el equipo planifica el trabajo que realizará durante el Sprint.
- 2. Scrum Diario (Daily Scrum):** Reunión diaria de 15 minutos donde el equipo se sincroniza y planifica el trabajo del día.
- 3. Revisión del Sprint (Sprint Review):** Al final del Sprint, el equipo y los stakeholders revisan el Incremento y adaptan el Product Backlog si es necesario.
- 4. Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective):** Después de la Revisión del Sprint, el equipo reflexiona sobre cómo mejorar su forma de trabajar.

Sutherland (2014) destaca que "estas reuniones regulares permiten al equipo inspeccionar y adaptar tanto el producto como el proceso, asegurando la mejora continua y la entrega de valor"(p. 58).

3.5.2.3. Backlog del producto

Según Verheyen (2013), "El Backlog del Producto, también conocido como Product Backlog, es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto y representa

el trabajo requerido para alcanzar los objetivos y entregar valor” (p. 34). Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio que se realice en el producto.

Verheyen (2013) señala que el Backlog del Producto es:

- Emergente: Evolucionan a medida que se aprende más sobre el producto y su entorno.
- Dinámico: Cambia constantemente para identificar lo que el producto necesita para ser competitivo y útil.
- Nunca completo: Siempre habrá más trabajo por hacer, por lo que el Backlog del Producto nunca se termina.

El Product Owner es el responsable de gestionar y mantener el Backlog del Producto, asegurándose de que esté visible, transparente y claro para todo el equipo Scrum (Verheyen, 2013). Además, el Backlog del Producto contiene un compromiso asociado llamado Product Goal, que describe un estado futuro del producto y sirve como un objetivo para que el equipo de Scrum planifique.

3.5.3. Requerimientos

Según Sommerville (2015), un requerimiento es una descripción de lo que el sistema debe hacer, los servicios que debe proporcionar y las restricciones que debe cumplir. Los requerimientos pueden ser funcionales, que definen las funcionalidades que el sistema debe proporcionar, o no funcionales, que especifican restricciones sobre el sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad.

Sommerville (2015) afirma que "los requerimientos son las especificaciones de lo que debe hacer el sistema, y son la base para el diseño y la implementación del mismo" (p. 52). Estos requerimientos deben ser claros, completos, consistentes y verificables para que el equipo de desarrollo pueda implementarlos correctamente.

El proceso de elicitación, análisis, especificación y validación de los requerimientos es fundamental en la Ingeniería de Software, ya que permite entender las necesidades de los usuarios y las partes interesadas, y traducirlas en una especificación que guíe el desarrollo del

sistema. Sommerville (2015) destaca que "una mala definición de los requerimientos es una de las principales causas de fallo en los proyectos de software".

3.5.3.1. Requerimientos funcionales

Según Sommerville (2015), los requerimientos funcionales son declaraciones de los servicios que el sistema debe proporcionar, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones específicas.

Sommerville (2015) indica que los requerimientos funcionales "describen las funcionalidades que el sistema debe realizar" y "definen lo que el sistema debe hacer" (p.92). Estos requerimientos capturan la intención del sistema y especifican las transformaciones que éste debe aplicar a las entradas para producir las salidas deseadas.

Los requerimientos funcionales pueden incluir cálculos, manipulación de datos, procesamiento de eventos, interacciones con otros sistemas y otras funcionalidades específicas que definen el comportamiento del sistema. Sommerville (2015) destaca que estos requerimientos "deben estar completos y ser consistentes" para que el equipo de desarrollo pueda implementarlos correctamente.

3.5.3.2. Requerimientos no funcionales

Sommerville (2015) define los requerimientos no funcionales como restricciones sobre los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. A diferencia de los requerimientos funcionales, que describen lo que el sistema debe hacer, los requerimientos no funcionales especifican cómo debe hacerlo.

Según Sommerville (2015), los requerimientos no funcionales "incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, entre otros". Estos requerimientos "no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento" (p. 93).

Sommerville (2015) destaca que los requerimientos no funcionales "a menudo son más críticos que los requerimientos funcionales particulares, ya que una falla en un requerimiento no funcional del sistema lo inutiliza". Estos requerimientos deben ser específicos, cuantificables y verificables para que puedan ser implementados y probados adecuadamente.

CAPÍTULO II: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL.

Se explicará la planeación de desarrollo del sistema a través de una tabla que contiene todo el cronograma de trabajo de manera mas detallada.

Tabla 2

2 Cronograma de trabajo

Id	Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	FASE DE EXPLORACIÓN	10 días	04/03/2024	15/03/2024
2	Reunión inicial con el cliente para recopilar requisitos y aclarar alcance del proyecto.	2 días	04/03/2024	05/03/2024
3	Análisis y definición de objetivos, funcionalidades y módulos del sistema.	2 días	06/03/2024	07/03/2024
4	Diseño de la arquitectura de la aplicación (capas, base de datos, tecnologías a utilizar).	2 días	08/03/2024	11/03/2024
5	Elaboración del plan de trabajo y cronograma detallado.	2 días	12/03/2024	13/03/2024
6	Definición de roles y asignación de tareas al equipo de desarrollo.	2 días	14/03/2024	15/03/2024
7	FASE DE PLANIFICACIÓN	20 días	18/03/2024	12/04/2024
8	Diseño de la base de datos en SQL Server (diagramas entidad-relación, modelo lógico y físico).	4 días	18/03/2024	21/03/2024
9	Diseño de las interfaces de usuario.	4 días	22/03/2024	27/03/2024
10	Definición de los casos de uso y diagramas UML.	4 días	28/03/2024	02/04/2024
11	Diseño de los algoritmos y lógica de negocio para cada módulo.	4 días	03/04/2024	08/04/2024
12	Creación de las estructuras de datos y procedimientos almacenados en la base de datos.	4 días	09/04/2024	12/04/2024
13	FASE DE DESARROLLO	43 días	15/04/2024	14/06/2024
14	Sprint 1: Implementación del módulo para la creación de roles y permisos.	5 días	15/04/2024	19/04/2024
15	Sprint 2: Implementación del módulo para registrar empleados.	5 días	22/04/2024	27/04/2024
16	Sprint 3: Implementación del módulo para la creación de usuarios del sistema.	5 días	29/04/2024	06/05/2024
17	Sprint 4: Implementación del módulo para registrar clientes.	5 días	07/05/2024	13/05/2024
18	Sprint 5: Implementación del módulo para la creación y clasificación de servicios .	5 días	14/05/2024	20/05/2024
19	Sprint 6: Implementación del módulo para el registro de solicitud de servicios..	5 días	21/05/2024	27/05/2024
20	Sprint 7: Implementación del módulo para el registro de proformas.	5 días	28/05/2024	04/06/2024
21	Sprint 8: Integración de los módulos y pruebas de funcionalidad.	8 días	05/06/2024	14/06/2024
22	FASE DE PRODUCCIÓN	30 días	17/06/2024	29/07/2024
23	Pruebas unitarias de cada módulo.	4 días	17/06/2024	20/06/2024
24	Pruebas de integración entre los diferentes módulos.	5 días	24/06/2024	28/06/2024
25	Pruebas de rendimiento y estrés del sistema.	5 días	01/07/2024	05/07/2024
26	Pruebas de aceptación con el cliente.	5 días	08/07/2024	12/07/2024
27	Corrección de errores y ajustes finales.	5 días	15/07/2024	19/07/2024
28	Preparación de la documentación técnica y de usuario.	6 días	22/07/2024	29/07/2024

Nota. La tabla muestra las distintas fases que tiene el proyecto junto con el detalle de la duracion en días con su respectiva fecha de inicio y fecha de finalización.

2. PRESUPUESTO ESTIMADO.

A través de un análisis necesario acerca de la planificación temporal, junto con la metodología y el marco de trabajo del proyecto, se llevo a cabo la contratación del personal de trabajo acorde a las necesidades del proyecto.

Tabla 3

3 Estimación de Presupuesto

Nº	Cargo	Tiempo de contrato	Honorario mensual	Costo total
1	Scrum Master	5 meses	7000 Bs	35000 Bs
2	Product Owner	5 meses	6500 Bs	32500 Bs
3	Development	5 meses	5000 Bs	25000 Bs
4	Tester/QA	1 meses	4500 Bs	4500 Bs
Total				97000 Bs

Nota. La tabla muestra un detalle acerca del personal de trabajo para llevar a cabo el proyecto junto con un detalle en cuanto al tiempo y los honorarios.

CAPÍTULO III: REQUERIMIENTOS.

1.REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (PRODUCT BACKLOG).

Tabla 4

4 Product backlog

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF001	Menu principal	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder ver un menú principal en el cual se observen todos los modulos del sistema al cual yo puedo acceder de acuerdo al rol que se le asigno a mi usuario.	20	1
RF002	Gestionar roles de usuarios	Como usuario con el rol de administrador, quiero poder registrar un rol con los permisos necesarios de forma especifica en los modulos del sistema, para asi controlar el acceso de los usuarios al sistema.	20	1
RF003	Gestionar empleados	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un empleado del sistema, para tener un detalle del mismo.	8	2
RF004	Gestionar usuarios	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un usuario, para tener un detalle del mismo.	8	2
RF005	Autenticación del usuario en el sistema	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero autenticarme, a traves de un login que me pida mi usuario y contraseña, para poder ingresar al sistema.	24	2
RF006	Menu de clase de cliente	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder ver un menú en el cual me den las opciones para registrar un cliente ya sea natural o jurídico.	4	3
RF007	Gestionar cliente natural	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente natural, para tener un detalle del mismo.	8	3
RF008	Gestionar cliente juridico	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente jurídico, para tener un detalle del mismo.	8	3
RF009	Gestionar método de pago	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente jurídico, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF010	Gestionar tipo de cliente	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de cliente, para tener un detalle del mismo.	5	3

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales realizados en el proyecto de una forma ordenada y detallada.

Continuación - Tabla 4 - Product backlog.

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF011	Gestionar zona	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a una zona, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF012	Gestionar Barrio	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un barrio, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF013	Gestionar servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	24	4
RF014	Gestionar tipo de servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un tipo de servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	8	4
RF015	Gestionar estado del servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un estado del servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un estado del servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	8	4
RF016	Gestionar área de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un área de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un área de instalación, para tener un detalle del mismo.	8	5
RF017	Gestionar tipo de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un tipo de instalación, para tener un detalle del mismo.	8	5

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales realizados en el proyecto de una forma ordenada y detallada.

Continuación - Tabla 4 - Product backlog.

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF018	Gestionar detalle de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un detalle de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un detalle de instalación, para tener un detalle del mismo.	24	5
RF019	Gestionar área de reparación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un área de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un área de reparación, para tener un detalle del mismo.	8	6
RF020	Gestionar tipo de reparación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un tipo de reparación, para tener un detalle del mismo.	8	6
RF021	Gestionar detalle de reparación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un detalle de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un detalle de reparación, para tener un detalle del mismo.	24	6
RF022	Gestionar proformas	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar y buscar una proforma, para tener un detalle del mismo.	40	7

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales realizados en el proyecto de una forma ordenada y detallada.

2. SPRINT BACKLOG.

Tabla 5

5 Sprint 1

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF001	Menu principal	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder ver un menú principal en el cual se observen todos los modulos del sistema al cual yo puedo acceder de acuerdo al rol que se le asigno a mi usuario.	20	1
RF002	Gestionar roles de usuarios	Como usuario con el rol de administrador, quiero poder registrar un rol con los permisos necesarios de forma especifica en los modulos del sistema, para asi controlar el acceso de los usuarios al sistema.	20	1

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 1 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 6

6 Sprint 2

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF003	Gestionar empleados	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un empleado del sistema, para tener un detalle del mismo.	8	2
RF004	Gestionar usuarios	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un usuario, para tener un detalle del mismo.	8	2
RF005	Autenticación del usuario en el sistema	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero autenticarme, a traves de un login que me pida mi usuario y contraseña, para poder ingresar al sistema.	24	2

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 2 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 7

7 Sprint 3

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF006	Menu de clase de cliente	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder ver un menú en el cual me den las opciones para registrar un cliente ya sea natural o jurídico.	4	3

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 3 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Continuación - Tabla 7 – Sprit 3.

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF007	Gestionar cliente natural	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente natural, para tener un detalle del mismo.	8	3
RF008	Gestionar cliente juridico	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente jurídico, para tener un detalle del mismo.	8	3
RF009	Gestionar método de pago	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un cliente jurídico, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF010	Gestionar tipo de cliente	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de cliente, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF011	Gestionar zona	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a una zona, para tener un detalle del mismo.	5	3
RF012	Gestionar Barrio	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un barrio, para tener un detalle del mismo.	5	3

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 3 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 8

8 Sprint 4

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF013	Gestionar servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	24	4
RF014	Gestionar tipo de servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un tipo de servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	8	4

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 4 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Continuación – Tabla 8 – Sprit 4.

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF015	Gestionar estado del servicio	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un estado del servicio, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador o instalador, quiero poder registrar y buscar un estado del servicio de acuerdo a mi rol, para tener un detalle del mismo.	8	4

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 4 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 9

9 Sprint 5

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF016	Gestionar área de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un área de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un área de instalación, para tener un detalle del mismo.	8	5
RF017	Gestionar tipo de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un tipo de instalación, para tener un detalle del mismo.	8	5
RF018	Gestionar detalle de instalación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un detalle de instalación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de instalador, quiero poder registrar, modificar y buscar un detalle de instalación, para tener un detalle del mismo.	24	5

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 5 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 10*10 Sprint 6*

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF019	Gestionar área de reparacion	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un área de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un área de reparación, para tener un detalle del mismo.	8	6
RF020	Gestionar tipo de reparación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un tipo de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un tipo de reparación, para tener un detalle del mismo.	8	6
RF021	Gestionar detalle de reparación	Como usuario con el rol de administrador o técnico, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un detalle de reparación, para tener un detalle del mismo. Como usuario con el rol de reparador, quiero poder registrar, modificar y buscar un detalle de reparación, para tener un detalle del mismo.	24	6

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 6 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

Tabla 11*11 Sprint 7*

Nro.	Nombre	Descripción	Estimacion(Hrs).	Sprint
RF022	Gestionar proformas	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder registrar, modificar y buscar una proforma, para tener un detalle del mismo.	40	7

Nota. La tabla muestra un detalle acerca de los requerimientos funcionales del sprint 7 para el proyecto, de una forma ordenada y detallada.

3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.

3.1. Tiempo de aprendizaje.

La capacitación del personal, en el manejo de software deberá considerar un tiempo considerable de por lo menos 10 horas laborales de capacitación (por día mínimo 2 horas.), hasta que los lineamientos de manejo del sistema y otros hayan sido debidamente adquiridos por el personal previamente asignado.

3.2. Identificación del usuario propio de la aplicación.

El usuario ingresará al Sistema con su clave y contraseña, que será validada por el sistema, y los permisos al sistema según el rol que tiene asignado.

3.2.1. Contraseña de usuario.

Para la registración de la contraseña de usuario deberán asegurarse las siguientes prácticas:

- La contraseña debe contener al menos 1 letra mayúscula.
- La contraseña debe contener al menos 1 letra minúscula.
- La contraseña debe contener al menos 1 número.
- La contraseña debe contener al menos 1 carácter especial.

3.3. Motor de base de datos.

Se debe utilizar el motor de base de datos SQL Server 2019 de Microsoft o superior.

Se utilizaran los servicios de:

- Motor de base de datos
- Agent SQL
- Reporting Services

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS.

1. ENFOQUE ÁGIL PARA LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: HISTORIAS DE USUARIO EN XP

XP reemplaza la documentación extensa por historias de usuario, facilitando la comunicación entre cliente y desarrollador. Se basa en cuatro valores fundamentales:

- 1. Comunicación:** Asegura un entendimiento mutuo de los requisitos, evitando malentendidos.
- 2. Sencillez:** Prioriza lo esencial, evitando la complejidad innecesaria y la documentación excesiva.
- 3. Retroalimentación:** Permite refinar las historias de usuario a medida que se avanza en el proyecto, adaptándose a las necesidades cambiantes.
- 4. Historias de usuario:** Pequeñas descripciones del programa que sirven para estimar tiempo y costo. Se detallan en el momento de la implementación, mediante la interacción con el cliente.

Beneficios:

- Mayor agilidad y flexibilidad en el desarrollo.
- Mejor comprensión de las necesidades del usuario.
- Reducción de riesgos y errores.
- Software de mayor valor para el cliente.

En resumen, XP ofrece un enfoque práctico y colaborativo para la especificación de requisitos, entregando un software de alta calidad que satisface las necesidades reales del usuario.

2. HISTORIAS DE USUARIOS.

Tabla 12

12 Historia de Usuario: Menú principal

HISTORIA DE USUARIO					
Nro.	HU001	Nombre:	Menú principal.		
Prioridad en negocio:	Media	Estimacion (HP):	20		
Responsable:	Samuel Jeronimo Machuca Videz	Sprint:	1		
Descripción:	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero poder ver un menú principal en el cual se observen todos los modulos del sistema al cual yo puedo acceder de acuerdo al rol que se le asigno a mi usuario.				
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.					
1.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces podra ingresar a todos los módulos del sistema con todas las opciones habilitadas, para su uso.				
2.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de técnico entonces podra ingresar a todos los módulos del sistema, pero en el módulo de administración solo tendra habilitado la opción de clientes, en los demas módulos estarán todas las opciones habilitadas, para su uso.				
3.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de instalador entonces podrá ingresar a los módulos de administración, servicios e instalación, pero en el módulo de administración solo tendra habilitado la opción de clientes, en el módulo de servicios solo tendrá habilitada la opcion de instalaciones y en el módulo de Instalación tendrá todas las opciones habilitadas, para su uso.				
4.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de reparador entonces podrá ingresar a los módulos de administración, servicios y reparación, pero en el módulo de administración solo tendra habilitado la opción de clientes, en el módulo de servicios solo tendrá habilitada la opcion de reparaciones y en el módulo de Reparación tendrá todas las opciones habilitadas, para su uso.				
ADJUNTO					
	Administración	Servicios	Instalación	Reparación	X
Usuario: labell	Clientes	Instalaciones	Detalle	Detalle	
	Empleados	Reparaciones	Tipo	Tipo	
	Usuarios		Área	Área	
	Rol de usuario				

Nota. La tabla muestra un detalle sobre la Historia de usuario 001 en la cual podemos observar los criterios de validación de acuerdo a los roles del sistema.

Tabla 13

13 Historia de usuario: Gestionar roles de usuarios.

HISTORIA DE USUARIO			
Nro.	HU002	Nombre:	Gestionar roles de usuarios.
Prioridad en negocio:	Media	Estimacion (HP):	20
Responsable:	Samuel Jeronimo Machuca Videz	Sprint:	1
Descripción:	Como usuario con el rol de administrador, quiero poder registrar un rol con los permisos necesarios de forma específica en los módulos del sistema, para así controlar el acceso de los usuarios al sistema.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.			
1.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá registrar un nuevo rol en el sistema.		
2.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, escribirá el nombre del nuevo rol y realizará un tiqueo de acuerdo a los módulo y las opciones de los mismo, para controlar los permisos del sistema y procederá a guardar los cambios.		
ADJUNTO			

Nota. La tabla muestra un detalle sobre la Historia de usuario 002 en la cual podemos observar los criterios de validación de acuerdo a los roles del sistema.

Tabla 14

14 Historia de usuario: Gestionar empleados.

HISTORIA DE USUARIO			
Nro.	HU003	Nombre:	Gestionar empleados.
Prioridad en negocio:	Media	Estimacion (HP):	8
Responsable:	Samuel Jeronimo Machuca Videz	Sprint:	2
Descripción:	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un empleado del sistema, para tener un detalle del mismo.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.			
1.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces podrá registrar un nuevo empleado llenando todos los datos en las casillas correspondientes y luego haciendo clic en el boton de guardar.		
2.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá buscar un empleado a través del botón buscar, el cual tiene 2 opciones de búsqueda. La primer opción al hacer click de manera directa sobre el botón, se mostrará una lista de todos los empleados en general en el cuadro plomo y la segunda opción es una búsqueda filtrada en la cual se puede colocar un nombre específico o tan solo una inicial y se procede hacer click en el botón buscar, así obtendremos el resultado de la búsqueda filtrada. En caso de no haber ningun registro con ese nombre o esa inicial, no se mostrara nada.		
3.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá modificar algún dato específico de un empleado, para ellos debera buscar y seleccionar el empleado que desea modificar y dar cli en el botón de editar, el cual abrirá un nuevo formulario, en donde se cargaran automaticamente los datos del empleado seleccionado y se procederá con la modificación para posteriormente guardar los cambios.		
4.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá dar de baja a algún empleado, para ellos debera buscar y seleccionar el empleado que desea dar de baja y dar cli en el botón de eliminar, una vez realizado esto le saldrá un mensaje de confirmación para posteiormente dar de baja al empleado.		
ADJUNTO			

Nota. La tabla muestra un detalle sobre la Historia de usuario 003 en la cual podemos observar los criterios de validación de acuerdo a los roles del sistema.

Tabla 15

15 Historia de usuario: Gestionar usuarios.

HISTORIA DE USUARIO			
Nro.	HU004	Nombre:	Gestionar usuarios.
Prioridad en negocio:	Alta	Estimacion (HP):	8
Responsable:	Samuel Jeronimo Machuca Videz	Sprint:	2
Descripción:	Como usuario administrador, quiero poder registrar, modificar, buscar y dar de baja a un usuario, para tener un detalle del mismo.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.			
1.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces podrá registrar un nuevo usuario llenando todos los datos en las casillas correspondientes y luego haciendo clic en el boton de guardar.		
2.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá buscar un usuario a través del botón buscar, el cual tiene 2 opciones de búsqueda. La primer opción al hacer click de manera directa sobre el botón, se mostrará una lista de todos los usuarios en general en el cuadro plomo y la segunda opción es una búsqueda filtrada en la cual se puede colocar un nombre específico o tan solo una inicial y se procede hacer click en el botón buscar, así obtendremos el resultado de la búsqueda filtrada. En caso de no haber ningun registro con ese nombre o esa inicial, no se mostrara nada.		
3.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá modificar algún dato específico de un usuario, para ellos debera buscar y seleccionar el usuario que desea modificar y dar clic en el botón de editar, el cual abrirá un nuevo formulario, en donde se cargaran automaticamente los datos del usuario seleccionado y se procederá con la modificación para posteriormente guardar los cambios.		
4.	Dado que el usuario ingrese al sistema, cuando tiene un rol de administrador entonces, podrá dar de baja a algún usuario, para ellos debera buscar y seleccionar el usuario que desea dar de baja y dar clic en el botón de eliminar, una vez realizado esto le saldrá un mensaje de confirmación para posteiormente dar de baja al empleado.		
ADJUNTO			

Nota. La tabla muestra un detalle sobre la Historia de usuario 004 en la cual podemos observar los criterios de validación de acuerdo a los roles del sistema.

Tabla 16

16 Historia de usuario: Autenticación del usuario en el sistema.

HISTORIA DE USUARIO			
Nro.	HU005	Nombre:	Autenticación del usuario en el sistema.
Prioridad en negocio:	Alta	Estimacion (HP):	24
Responsable:	Samuel Jeronimo Machuca Videz	Sprint:	2
Descripción:	Como usuario con cualquier tipo de rol, quiero autenticarme, a traves de un login que me pida mi usuario y contraseña, para poder ingresar al sistema.		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.			
1.	Dado que un usuario cuando quiera ingresar al sistema, deberá autenticarse con su usuario y contraseña para posteriormente hacer clic en el botón ingresar.		
2.	El sistema validará si el usuario y contraseña ingresado está registrado en la base de datos, una vez realizada esta autenticación recién el usuario podrá ingresar al sistema.		
3.	En caso de no colocar sus datos de forma correcta, no podrá ingresar al sistema y le saltará un mensaje de alerta de usuario incorrecto.		
4.	En caso de hacer clic en el boton si habén escrito ni su usuario ni contraseña, saltará otro mensaje de alerta pidiendo que por favor ingrese un usuario y también se ingrese una contraseña.		
ADJUNTO			
<p>The screenshot shows a web browser window titled 'Inicio de sesión'. The page has an orange background and the title 'INICIO DE SESIÓN' at the top. Below the title is a dashed box containing a user icon and four asterisks '****'. Underneath are two input fields: 'USUARIO:' with a person icon and 'CONTRASEÑA:' with a lock icon. At the bottom is a button labeled 'Ingresar'.</p>			

Nota. La tabla muestra un detalle sobre la Historia de usuario 005 en la cual podemos observar los criterios de validación de acuerdo a los usuarios del sistema.

CAPÍTULO V: DISEÑO.

1.ARQUITECTURA DE LA SOLUCION PARA MODELO EN CAPAS.

Figura 2

2 Arquitectura del Sitema

Nota. La ilustración muestra la estructura por capas de la solución en el proyecto que nos ayuda con la organización del código de programación.

2. DISEÑO DE BASE DE DATOS.

2.1. Diseño Logico Especifico.

2.1.1. Script de la Base de Datos.

```
-----CREACION DE LA BASE DE DATOS-----  
Create database DbSitep3  
go  
use DbSitep3  
go  
exec sp_addtype codigo, 'bigint', 'not null'  
go  
  
-----TABLAS-----  
--CREAR TABLA 1 ZONA  
Create table Zona(  
    id codigo primary key identity(1,1),  
    NombreZona varchar(200) not null,  
)  
Go
```

```

--CREAR TABLA 2 BARRIO
Create table Barrio(
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreBarrio varchar(90) not null,
    idZona codigo references Zona(id)
)
Go
--CREAR TABLA 3 TIPO DE CLIENTE
Create table TipoDeCliente(
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDeTipoDeCliente varchar(90) not null,
    Descripcion varchar(300) not null
)
go
--CREAR TABLA 4 METODO DE PAGO
Create table MetodoDePago(
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDeMetodoDePago varchar(90) not null
)
go
-- CREAR TABLA 5 CLIENTE
Create table Cliente(
    id codigo primary key identity(1,1),
    Direccion Varchar(90) not null,
    Celular Varchar(90) not null,
    Nit bigint,
    CorreoElectronico Varchar(90) not null,
    DireccionIp Varchar(90),
    idBarrio codigo references Barrio(id),
    idTipoDeCliente codigo references TipoDeCliente(id),
    idMetodoDePago codigo references MetodoDePago(id)
)
go
--CREAR TABLA 6 NATURAL
Create table Natural(
    id Codigo primary key identity(1,1),
    idCliente codigo references Cliente(id),
    NombreCliente Varchar(90) not null,
    ApellidoPaterno Varchar(90) not null,
    ApellidoMaterno Varchar(90) not null,
    FechaNacimiento datetime,
    Genero Varchar(90) not null check (Genero='Masculino' or Genero='Femenino'),
    DocumentoIdentidad Varchar(90) unique not null,
)
go
--CREAR TABLA 7 JURIDICO
Create table Juridico(
    id Codigo primary key identity(1,1),
    idCliente codigo references Cliente(id),
    RazonSocial varchar(90) not null,
    RepresentanteLegal varchar(90) not null,
)
Go

```

```

-- CREAR TABLA 8 TIPO DE SERVICIO
Create table TipoDeServicio (
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDelTipoDeServicio varchar(100) not null,
    Descripcion varchar(200)
);
Go
-- CREAR TABLA 9 ESTADO DEL SERVICIO
Create table EstadoDelServicio (
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDelTipoDeEstado varchar(100) not null,
    Descripcion varchar(200)
);
go
-- CREAR TABLA 10 EMPLEADO
Create table Empleado(
    id codigo primary key identity(1,1),
    Nombre Varchar(90) not null,
    ApellidoPaterno Varchar(90) not null,
    ApellidoMaterno Varchar(90) not null,
    FechaNacimiento datetime,
    Genero Varchar(90) not null check (Genero='Masculino' or Genero='Femenino'),
    DocumentoIdentidad Varchar(90) unique not null,
)
go
-- CREAR TABLA 11 ROL USUARIO
Create table RolUsuario (
    id codigo primary key identity(1,1),
    RolNombre Varchar(50)
);
-- CREAR TABLA 12 USUARIO
Create table Usuario (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idEmpleado codigo references Empleado(id),
    Usuario varchar(50) not null,
    Contraseña Varchar(50) not null check (
        Contraseña LIKE '%[A-Z]%' AND -- al menos una letra mayúscula
        Contraseña LIKE '%[a-z]%' AND -- al menos una letra minúscula
        Contraseña LIKE '%[0-9]%' AND -- al menos un número
        Contraseña LIKE '%[^A-Za-z0-9]%' -- al menos un carácter especial
    ),
    Estado bit,
    idRol codigo references RolUsuario(id)
);
-- CREAR TABLA 13 MODULO
Create table Modulo (
    id codigo primary key identity(1,1),
    ModuloNombre Varchar(50)
);
-- CREAR TABLA 14 OPCION
Create table Opcion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    OpcionNombre Varchar(50),
    idModulo codigo references Modulo(id)
);

```

```

-- CREAR TABLA 15 PERMISO
Create table Permiso (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idRol codigo references RolUsuario(id),
    idOpcion codigo references Opcion(id),
    Permitido bit
);
-- CREAR TABLA 16 SERVICIO
Create table Servicio (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idTipoDeServicio codigo references TipoDeServicio(id),
    idUsuario codigo references Usuario(id),
    idCliente codigo references Cliente(id),
    FechaSolicitud date not null,
    Descripcion varchar(500),
    idEstado codigo references EstadoDelServicio(id)
);
go
--CREAR LA TABLA 17 AREA DE INSTALACION
Create table AreaDeInstalacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDeAreaDeInstalacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300)
);
go
--CREAR LA TABLA 18 TIPO DE INSTALACION
Create table TipoDeInstalacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idAreaDeInstalacion codigo references AreaDeInstalacion(id),
    NombreDeTipoDeInstalacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300),
    CantidadDePersonas varchar(150) not null,
    TiempoEstimado varchar(150) not null,
    CostoEstimado varchar(150) not null
);
go
--CREAR LA TABLA 19 DETALLE DE SERVICIO DE INSTALACION
Create table DetalleDeServicioInstalacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idServicio codigo references Servicio(id),
    idTipoDeInstalacion codigo references TipoDeInstalacion(id),
    NombreDeDetalleInstalacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300),
    Requerimiento varchar(300) not null,
    Requisito varchar(300) not null,
    Material varchar(100),
);
go
--CREAR LA TABLA 20 AREA DE REPARACION
Create table AreaDeReparacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    NombreDeAreaDeReparacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300)
);
Go

```

```

--CREAR LA TABLA 21 TIPO DE REPARACION
Create table TipoDeReparacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idAreaDeReparacion codigo references AreaDeReparacion(id),
    NombreDeTipoDeReparacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300),
    CantidadDePersonas varchar(150) not null,
    TiempoEstimado varchar(150) not null,
    CostoEstimado varchar(150) not null
);
go
--CREAR LA TABLA 22 DETALLE DE REPARACION
Create table DetalleDeServicioDeReparacion (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idServicio codigo references Servicio(id),
    idTipoDeReparacion codigo references TipoDeReparacion(id),
    NombreDeDetalleReparacion varchar(100) not null,
    Detalle varchar(300),
    Requerimiento varchar(300),
    Requisito varchar(300),
    AntecedentesDeRecepcion varchar(300),
    Material varchar(100),
);
go
-- CREAR TABLA 23 PROFORMAS
Create table Proformas (
    id codigo primary key identity(1,1),
    idServicio codigo references Servicio(id),
    FechaEmision date not null
);
go

```

2.2. Diagrama Conceptual de la Base de Datos.

2.3. Diagrama Lógico de la Base de Datos.

CONCLUSIONES.

El proyecto del Sistema de Información para la Gestión de Servicios de Tecnología (SIGST) ha finalizado exitosamente, cumpliendo con todos los objetivos específicos establecidos.

A continuación, se presenta un resumen de los logros alcanzados:

1. Identificación y Priorización de Requerimientos:

- Se identificaron de manera precisa los requerimientos funcionales y no funcionales del SIGST, priorizando las funcionalidades y características principales para satisfacer las necesidades del sistema.
- Se definieron las funcionalidades esenciales del sistema, como la gestión de solicitudes de servicio.
- Se establecieron las características no funcionales del sistema, incluyendo la seguridad, la confiabilidad, la facilidad de uso, la escalabilidad y un buen rendimiento.

2. Análisis Detallado de Requerimientos:

- Se realizó un análisis detallado de los requerimientos del sistema, considerando posibles riesgos y limitaciones de recursos.
- Se consideraron las limitaciones de recursos, como el presupuesto y el tiempo de desarrollo disponibles.

3. Diseño Arquitectónico Optimizado:

- Se diseñó una arquitectura optimizada para el SIGST, buscando una integración fluida y facilidad de uso.
- Se definieron los componentes del sistema, incluyendo el módulo de gestión de solicitudes de servicio.
- Se seleccionaron las tecnologías adecuadas para la implementación del sistema, considerando factores como el lenguaje de programación, el marco de trabajo de escritorio y la base de datos.

4. Implementación y Pruebas Exhaustivas:

- Se implementaron los componentes del SIGST de acuerdo al diseño establecido, utilizando las tecnologías seleccionadas.
- Se realizaron pruebas exhaustivas de cada parte del sistema, incluyendo pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación.

RECOMENDACIONES.

Para garantizar la implementación efectiva y optimizar el funcionamiento a largo plazo del Sistema de Información para Gestión de Servicios de Tecnología (SIGST), se recomienda lo siguiente:

Fase Inicial: Implementación y Capacitación

- Implementar el SIGST en producción lo antes posible para comenzar a disfrutar de sus beneficios.
- Desarrollar un plan de capacitación completo para los usuarios, asegurando su comprensión del sistema y sus beneficios.
- Brindar soporte técnico continuo durante la fase inicial de implementación y adaptación.

Comunicación y Promoción Continua

- Implementar un plan de comunicación integral para dar a conocer el SIGST a toda la organización.
- Recopilar retroalimentación de los usuarios de manera regular para identificar áreas de mejora y realizar ajustes en el sistema.

Monitoreo, Optimización y Escalabilidad

- Establecer indicadores clave de rendimiento (KPIs) para medir el impacto del SIGST en la organización.

- Monitorear el rendimiento del sistema de manera continua para identificar problemas y oportunidades de optimización.
- Realizar actualizaciones periódicas del SIGST para incorporar nuevas funcionalidades, corregir errores y mantener la compatibilidad tecnológica.
- Considerar la integración del SIGST con otros sistemas existentes para optimizar aún más los procesos de gestión.
- Evaluar la escalabilidad del SIGST para atender a las necesidades crecientes de la organización y planificar futuras ampliaciones o adaptaciones.
- Mantenerse actualizado sobre las tendencias y las mejores prácticas en la gestión de servicios de tecnología para incorporarlas en el SIGST.

Seguridad y Gobernanza

- Implementar medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial y cumplir con las regulaciones de datos aplicables.
- Establecer políticas y procedimientos claros para la gestión de usuarios, el acceso a datos y la administración del sistema.
- Realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y mitigar posibles riesgos de seguridad.

BIBLIOGRAFÍA.

Beck, K., & Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change (2nd ed.).

Boston, MA: Addison-Wesley.

Chopra, S., & Sodhi, M. (2014). Supply chain management: An integrated perspective. Pearson

Education India.

Cohn, S. (2013). Scrum: An iterative and incremental approach to software development.

Pearson Education.

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design,

Implementation, and Management (6th ed.). Boston, MA: Pearson.

Coronel, C., & Morris, S. (2019). Bases de datos: Diseño, implementación y administración (13a

ed.). Cengage Learning. (Trabajo original publicado en Ciudad de México, México)

Date, C. J., & Hoffer, J. A. (2018). Introducción a los sistemas de bases de datos (12a ed.).

Pearson Educación. (Trabajo original publicado en Ciudad de México, México)

Dimes, T. (2015). Conceptos Básicos de Scrum: Desarrollo de Software Ágil y Manejo de

Proyectos Ágil. Amazon Digital Services.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Boston, MA:

Pearson.

Gartner. (2018). Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2018. Gartner Research.

Joyanes Aguilar, L. (2017). Programación en C: Metodología, Algoritmos y Estructura de Datos.

Editorial McGraw-Hill.

Jurado, M. J., & Vergara, C. M. (2015). Sistemas de información gerencial: Un enfoque

estratégico. Ediciones Pirámide.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16a ed.). Pearson

Educación. (Trabajo original publicado en Ciudad de México, México)

Monk, E., & Young, M. (2015). Enterprise resource planning: ERP concepts and

implementation. Cengage Learning.

Ogalla Segura, F. (2019). Sistema de gestión: Una guía práctica (3a ed.). Ediciones Díaz de Santos. (Trabajo original publicado en Madrid, España)

Peña Ayala, A. (2018). Sistemas de información gerencial. Ediciones de la U. (Trabajo original publicado en Bogotá, Colombia)

Petkovic, D. (2019). Microsoft SQL Server 2019: A Beginner's Guide (7a ed.). McGraw-Hill Education. (Trabajo original publicado en Nueva York, Estados Unidos)

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de Software: Un enfoque práctico (7a ed.). McGraw-Hill.

Prieto Herrera, J. E. (2018). Gestión estratégica organizacional (5a ed.). Ecoe Ediciones. (Trabajo original publicado en Bogotá, Colombia)

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of engagement for Scrum teams. Scrum.org.

Severance, C. (2016). Introducción a la Programación con Python. Editorial Universidad de Michigan.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Fundamentos de bases de datos (7a ed.). McGraw-Hill. (Trabajo original publicado en Madrid, España)

Sommerville, I. (2015). Ingeniería de Software (9a ed.). Pearson.

Sommerville, I. (2020). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

Sutherland, J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Penguin Random House.

Tokio School. (2023). ¿Sabes qué es C#? ¡Conoce este lenguaje de programación!
Recuperado de <https://www.bravedeveloper.com/2023/10/15/que-es-ado-net/>

Tokio School. (2023). ¿Sabes qué es C#? ¡Conoce este lenguaje de programación!
Recuperado de <https://www.tokioschool.com/noticias/c-que-es/>

Verheyen, G. (2013). Scrum: A Pocket Guide. Van Haren Publishing.